

УДК 378.1

**МИРОВАЯ ПРАКТИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ
КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**INTERNATIONAL EXPERIENCES OF INTERPRETATION
THE QUALITY IN HIGHER EDUCATION**

©Лутфуллаев П. М.,

Наманганский государственный университет,

г. Наманган, Узбекистан

©Lutfullaev P.,

Namangan State University,

Namangan, Uzbekistan

Аннотация. В статье освещается мировая практика по интерпретации качества высшего образования. Обсуждены различные мысли мировых ученых в определении и выражении цели высшего образования. Вместе с тем определены факторы и аспекты, определяющие качество высшего образования.

Abstract. This article highlights the world practice of interpreting the quality of higher education. Various thoughts of world scientists are discussed in the definition and expression of the goal of higher education. At the same time, an analysis has been made of what factors and aspects need to be based on the definition of the quality of higher education.

Ключевые слова: качество высшего образования, компетентность, клиент в высшем образовании, конкурентоспособность кадров.

Keywords: quality in higher education, competence, clients of higher education, competitiveness of cadres.

Введение

В последние годы в политике мировой рыночной экономики в обеспечении конкурентоспособности «качество» считается важным аспектом. Понятие «качество» важно не только в производстве продукции, но и в управлении людскими ресурсами и кадрами в организациях, и, вообще, при управлении любого процесса оно является основным показателем. Естественно, начали возникать пути и методы повышения и достижения качества таким образом.

Точнее сказать, все более растущая конкуренция и технологии подтолкнуло производителей и поставщиков продукции и сервисов улучшить качество, разработать новые методы, предусматривающие своевременно откликнуться воздействиям внешних факторов. Оно особенно усилилось во второй половине прошлого века.

Интерес к вопросам качества в высшем образовании исторически возник в 1980-годы в основном в странах Запада. Этому способствовала интенсификация реформ в высшем образовании, популяризация высшего образования, изменение спроса и потребностей

заинтересованных высшим образованием групп¹. По мере роста интереса и спроса к качеству вопросы определения, управления и достижения международных соглашений по качеству сами по себе приобрели актуальное значение. Итак, что такое «качество»? как оно понимается в высшем образовании? При освещении теоретического значения качества заслуживает внимание несколько взглядов английской ученой Диана Грин [3]. Значения понятия «качество» Грин связывает с производимой продукцией или потреблением результата, т.е. с тем, в какой степени достигнута поставленная цель, и подтверждает свой взгляд на примере высшего образования. Если цель высшего образования подготовка высококвалифицированных кадров, то получает ли общество этих кадров? Дают ли достаточное знание и квалификацию преподаваемые образовательные программы? Стремится ли учреждение к своей перспективе² и миссиям³, определенным им самим? Значит, согласно этому взгляду, эти и подобные вопросы станут основанием в определении стандартов качества высшего образования.

Степень изученности проблемы

Вопросы оценки качества образования, основанные на соответствии их учебных программ, материальных ресурсов, научно-методического обеспечения, кадров и структуры управления определенным требованиям, предъявляемым со стороны общества, личности и государства были глубоко изучены многими учеными. В мировой практике применяются различные подходы к оценке качества работы вузов [7-11]. А проблемам качества и определения цели высшего образования были посвящены труды ученых как Власеану, Грунберг и Парлеу.

Теоретическую базу социологических, политологических и экономических исследований во второй половине XX в. этот период составили концепции постиндустриального, информационного общества (Д. Белл, З. Бжезинский, Дж. Гэлбрайт, О. Тоффлер) и модернизации С. Хантингтон, Р. Белла, Д. Чирот и другие. Истоки концепции модернизации восходят к европейской и американской эволюционной теории, которая в том или ином виде может быть найдена у многих классиков социологии, противопоставлявших общественные устройства по степени их цивилизованности (О. Конт) современное и традиционное общественное устройство (М. Вебер), общество и общину (Ф. Теннис). Абсолютизацией экономических и политических принципов капитализма и вызвана ограниченность познавательной ценности концепций модернизации: А. Гофман, Дж. Киллинг, Н. Крадин, А. Со, Г. Рейес, Т. А. Калугина. Процесс обновления обсуждался в терминах европеизации или американизации как воспроизведение странами третьего мира образцов экономически процветающих и стабильных демократий (Д. Типпс, И. Хермасси). Т. Парсонс указывал на структурные изменения образования на поздней стадии модернизации [12–15].

Но в мировой практике единого мнения об интерпретации качества высшего образования не существует.

¹ Под понятием «заинтересованные группы» в высшем образовании понимают тех, кто заинтересован этой системой или пользуется ею, т. е. студенты, преподавательский состав, родители студентов, производственные или другие организации, нуждающиеся в выпускниках; государственные и исполнительные власти, правительство и другие.

² Перспектива — сумма самых главных задач, осуществляемых для достижения.

³ Миссия (англ. Mission): означает, где продолжается учреждение, для чего оно существует.

Основная часть

Существуют различные противоречивые мысли в определении и выражении цели высшего образования. Кто определяет цель высшего образования? Студенты, преподаватели, научные сотрудники, руководство или правительство? Безусловно, их цели, связанные с высшим образованием, отличаются друг от друга, и необходимо, чтобы эти отличия согласовались между собой. В результате, полагается много цельность высшего образования.

Еще один взгляд Грин заключается в том, что «качество — это направленность на спрос и желание потребителей». Это ее взгляд подтверждают Власеану, Грунберг и Парлеу [5]. В течение прошедших 20 лет производство продукции стало осуществляться исходя не из определенных стандартов, а исходя из спросов и потребностей клиентов. Однако, в отличие от производства, в государственных секторах определение «клиента» — вопрос проблемный. Например, кто является клиентом в высшем образовании? Те, кто пользуются услугами (студенты) высшего образования? Или обслуживающие (преподаватели или правительство) высшее образование? Кем является студент — клиент или «продукция»? Или одновременно и то, и другое? В этом отношении в высшем образовании очень сложно определить, кто является клиентом, а кто — обслуживающий (оказывающий услуги). Разумеется, несложно определить уровень качества услуг, исходящих из физических потребностей студента (обеспеченность хорошей библиотекой, благоустроенным общежитием или другими). Однако, когда речь идет о содержании услуг в высшем образовании, подразумеваются процессы обучения и изучения, а также отношения и общение между преподавателем и студентом. В отличие от производства, в высшем образовании процесс оказания услуг или производства отражается в согласовании между преподавателем (обслуживающим) и студентом (клиентом). По этой причине определение стандартов качества в высшем образовании продолжает оставаться сложным. Потому что в процессе образования много аспектов, которые нельзя вычислять цифрами или выразить общим определением. Но также невозможно определить стандарты качества в высшем образовании по спросам и желаниям студента (клиента). Исходя из этого, можно сказать, что остается под вопросом и то, что качество направлено на спрос и желания клиентов.

Определение и оценка качества всегда оставалось предметом споров и диспутов. Интерпретация качества Кампбелом и Розниа о том, что «Качество не оценивается и не измеряется, а признается учеными, где и когда оно существует, еще более усилила споры вокруг определения качества [1].

Авторы из Британии Жаксон и Лунд в подходе к оценке качества в высшем образовании основывались «концептуальной структуре» [4]. Эта структура состоит из основной сути и функций высшего образования (Таблица 1) и разделена на последовательно действующие отделы. Это отделы: «Вход», «Процесс» и «Выход».

В разделе «Вход» существуют все виды ресурсов, необходимые для налаживания процесса образования. Для успешного проведения процесса и достижения результата качество ресурсов и их соответствие стандартам играет важную роль. Жаксон и Лунд на примере высшего образования Англии утверждают необходимость определения вопросов качества и стандартов по разделам данной структуры. Поэтому они рекомендуют ведение метода достижения качества бенчмаркинга по разделам данной системы.

В целом элементы «Вход», «Процесс» и «Выход» считаются основанием для исследований образования и широко освещены во многих литературах. Авторы из Норвегии Ченг и Там также считают, что на основе этих элементов нужно определить качество высшего образования [2].

Таблица.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЖАКСОНА И ЛУНДА

<i>Вход</i>	<i>Процесс</i>	<i>Выход</i>
<p><i>Студент: его начальный уровень знаний, способности, профиль и квалификация</i></p> <p><i>Преподаватель: его научный потенциал, квалификация, уровень эксперта, уровень знаний, готовность к обучению и развитию.</i></p> <p><i>Физические ресурсы: жилье, условия, техника и оборудования, библиотека и возможности технологической информации.</i></p> <p><i>Финансовые ресурсы: общие расходы, затрачиваемые для студентов и преподавателей.</i></p> <p><i>Внешние ресурсы: использование неакадемических специалистов, использование техники и оборудования, не принадлежащих высшему учебному заведению.</i></p>	<p><i>Ознакомление учебными программами и условиями обучения.</i></p> <p><i>Дизайн учебных программ и оценка</i></p> <p><i>Обучение и изучение: его стратегии и методы, эффективность, инновационные подходы.</i></p> <p><i>Руководство студентами и поддержка: система академического и индивидуального обучения, пособия и другие виды лекционных текстов и информации, осуществление супервайзерства проектам.</i></p> <p><i>Система регистрации деятельности студентов. Например, оценка и учет успеваемости студентов.</i></p> <p><i>Система менеджмента и администрации.</i></p> <p><i>Пересмотр и исправление недостатков. Например, требования и предложения, поступающие от студентов или сотрудников.</i></p>	<p><i>Становление студента конкурентоспособным кадром для общества: иметь высокий рейтинг, выполнение академических стандартов, быть готовым к последующему непрерывному образованию.</i></p> <p><i>Преподавательский состав: их обучение, добиться эффективности и креативности в научных исследованиях, управлении и супервайзерстве.</i></p>

Они, присоединяясь к мысли Грин, считают, что определения качества осуществятся на основе спроса и желаний, заинтересованных высшим образованием групп, т. е. «клиентов». Ченг и Там заинтересованные группы делят на внешние и внутренние. Внутреннюю группу составляют студенты, преподаватели и сотрудники, действующие в вузе, а во внешнюю группу входят министерства, государственные и частные органы и организации, абитуриенты.

Теоретические мысли, изложенные в издании World bank, пополняет вышеуказанную «концептуальную структуру» [6]. Согласно этому изданию, исходя из мировой практики можно утвердить, что на качество высшего образования активно воздействуют 3 приоритетные факторы:

1. Высокое качество обучения и научного исследования.
 - Владение достаточными знаниями и навыками абитуриентов.
 - Компетентность преподавательского состава и высокий уровень их мотиваций.
 - Достаточная обеспеченность педагогическими ресурсами.
 - Усиление международного образования.
 - Усиление механизмов самооценки.

2. Повышение ответственности высшего образования по отношению к требованиям рынка труда.

– Усиление образования и научных исследований после степени бакалавра.

– Усиление взаимосвязанности программ бакалавриата и профессионального образования.

– Усиление внешней коммуникации.

3. Обеспечение равенства.

Необходимо кратко прокомментировать эти факторы.

В структуру *Высокое качество обучения и научного исследования* входят 3 важных элемента. Один из этих факторов — владение достаточными знаниями и навыками абитуриентов. То, что владения достаточными знаниями вновь поступающих в высшие учебные заведения студентов сильно повлияет на показатели качества вуза, является аксиомой, не требующей доказательств.

В мировой практике это осуществляется в основном на вступительных экзаменах, опираясь на механизмы объективной оценки знаний поступающих. В отдельных странах оценка знаний проводится на основе показателей знаний школьного уровня и показатели знаний довузовского обучения становится основанием для принятия абитуриента в студенты. В Малайзии средние общеобразовательные школы делятся на начальную, среднюю и высокую ступени. После окончания каждой ступени обучения ученики сдают трудные государственные экзамены и по результатам этих экзаменов они могут быть приняты в вузы. Подобно практики Малайзии в таких странах, как Китай, Таиланд и Индия также ведутся работы по совершенствованию механизмов отбора самых лучших учеников.

Следующий элемент высокого качества обучения и научного исследования — компетентность преподавательского состава и высокий уровень их мотиваций. Почти во всех развивающихся странах проблемой №1 остаются: низкая заработная плата в государственных вузах по сравнению с частным сектором, повышение заработной платы не по способностям сотрудника, а по стажу работы, выезд из страны высококвалифицированных преподавателей (утечка мозгов). Ибо обеспеченность вузов высококвалифицированными преподавателями является важным фактором, гарантирующим качество его выпускников.

В этом смысле разработка мер и механизмов по привлечению в вузы развивающихся стран высококвалифицированных преподавателей или сохранению имеющегося интеллектуального потенциала продолжает оставаться актуальной задачей правительств. В целях решения этой проблемы в системе высшего образования нашей страны постепенно увеличиваются размеры заработной платы преподавателей, предоставляются им дополнительные льготы.

Еще один важный элемент высокого качества обучения и научного исследования является достаточная обеспеченность ресурсами педагогических кадров. Обеспечение современными лабораториями, мастерскими и оборудованием, реконструирование учебных зданий и инфраструктуры учреждения образования, богатство ресурсов библиотеки и наличия в ней условий для ведения научно-исследовательских работ, обогащение библиотечных ресурсов самыми последними научными информациями и новизной различных отраслей науки, создание условий для пользования Интернетом и другие составляющие достаточного обеспечения педагогическими кадрами.

Следующий важный элемент высокого качества обучения и научного исследования — усиление международного обмена. Ведущие вузы должны быть всегда открытыми международным изменениям. С момента появления университетов, будь то университет в Египте Аль-Азхар, университет Парижа или университеты Англии, открывали свои двери иностранным студентам и преподавателям. Открытие множество университетов сопровождалось привлечением в них иностранных специалистов и сотрудников. В таких вузах, как Индийский Институт Технологии и Менеджмента, Корейский Институт Высшей Науки и Технологии, Сингапурский Национальный Университет, Филиппинский Университет в Лос Байносе международный обмен и связи являются самой важной миссией и политикой вуза, и происходит регулярная интеграция учреждения с внешним миром. В число этих миссий можно отнести сохранение мест для иностранных студентов, объявление международного конкурса на академические рабочие места, учет внешних оценок и рекомендаций, даваемых кандидатам в повышении в должности; участие внешних экспертов в оценке академических подразделений, отправление сотрудников на определенное время на работу в зарубежные страны в целях большего привлечения иностранных студентов, создания для них программ с дипломированием или без такового.

Другим важным элементом высокого качества обучения и научного исследования является усиление механизмов самооценки. Под самооценкой понимается результаты процесса работы вуза, например, результаты научных и практических работ, периодическая проверка качества обучения и др. К числу таких механизмов можно рекомендовать и широкое использование внутреннего бенчмаркинга.

Повышение ответственности высшего образования по отношению к требованиям рынка труда. В посткоммунистических странах, особенно в странах Центральной Азии экономическое развитие зависит от умножения производственных и промышленных технологий. Значит, вузы этих стран должны обучать и вести научно-практические исследования в соответствии с современными требованиями. Участие в делах управления высшим образованием (государственных и частных вузов) представителей экономики государственного и частного секторов способствует созданию учебных программ, соответствующих требованиям экономики страны. Необходимо усилить связи и сотрудничество между вузами и производственными предприятиями. Такое сотрудничество вбирает в себя совместные научно-практические исследования, практики, совместно организуемые для студентов; привлечение специалистов производственного сектора для проведения частичных занятий. Например, развитию индустрии молодых государств Южной Азии способствовало корпоративные исследования, совместные проекты и практики, организованные правительствами этих стран между учреждениями высшего образования и университетами.

Один из важных элементов повышения ответственности высшего образования по отношению к требованиям рынка труда — *усиление взаимосвязанности программ бакалавриата и профессионального образования.* Программы данной ступени должны соответствовать общественным и экономическим запросам и проблемам страны. Особенно проведение научных и практических исследований не обособленно от университета станет важным фактором обогащения содержания учебных курсов и умножения знаний студентов. Под обеспечением равенства понимается достаточное присоединение детей представителей различных социальных групп и слоев общества. К числу таких групп относятся бедные семьи, инвалиды, население различных периферий, женщины и одаренная молодежь бедных

слоев общества. Умножение представителей этих групп и их интеграция с обществом является важным элементом политики высшего образования.

Заключение

Если оглянуться на мировую практику, Индия вот уже много лет пытается решить эти проблемы путем диверсификации дистанционного образования и видов образования. Однако, привлечение молодежи мелких племен, сел и островов, проживающую в перифериях к высшему образованию до сих пор остается проблемным вопросом. А в Чили путем представления государственных грантов на основе отбора представителям вышеуказанных групп достигнуто заметное обеспечение равенства в высшем образовании. В Филиппинах пытаются решать эти проблемы путем облегчения вступительных экзаменов представителям этих групп. В нашей стране благодаря условиям, созданным правительством, дети семей, проживающих в отдаленных местностях и малообеспеченных семей, составляют большую часть студентов вузов республики.

Исходя из вышесказанных, можно заключить, что, как утверждают Власеану, Грунберг и Парлеу, качество в высшем образовании — это многогранное, многостепенное и динамическое понятие. Оно зависит от содержательного богатства образовательной модели, миссий и задач учреждения и определенным своеобразным стандартам [5].

Вместе с тем понятие качество может восприниматься по-разному со стороны заинтересованных высшим образованием групп и различных компетентных организаций. Методы оценки и повышения качества могут вестись по вышеуказанным элементам высшего образования. Бенчмаркинг и все другие методы и приемы служат одной цели, т.е. достижению и повышению качества в учреждении.

Список литературы:

1. Campbell C., Rozsnyai C. Quality Assurance and the Development of Course Programmes. Papers on Higher Education. – 2002.
2. Cheng Y. C., Tam W. M. Multi-models of Quality in Education // Quality Assurance in Education, University of Oslo. 1997. 5, pp. 22-31
3. Green, Diana, ed. What is Quality in Higher Education? Society for Research into Higher Education, Ltd., London (England). 1994.
4. Jackson, N., Lund, H., Benchmarking for Higher Education. Buckingham: SRHE and Open University Press. 2000.
5. Lazăr Vlăsceanu, Laura Grünberg, and Dan Pârlea. Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions. Bucharest: UNESCO. 2004.
6. World Bank. Higher Education: The Lessons of Experience. Washington D.C. 1994.
7. Болотов В. А., Ефремова Н. Ф. Система оценки качества российского образования // Педагогика. 2006. №. 1. С. 22-31.
8. Звонников В. И., Челышкова М. Б. Контроль качества обучения при аттестации: Компетентностный подход. М.: Логос, 2009. 272 с.
9. Похолков Ю., Чучалин А., Могильницкий С. Обеспечение и оценка качества высшего образования // Высшее образование в России. 2004. №2. С. 12-27.
10. Салми Д., Фруммин И. Д. Российские вузы в конкуренции университетов мирового класса // Вопросы образования. 2007. №3. С. 5-45.
11. Медведев Д. Н. Система оценки качества образовательного процесса в вузе: отечественный и зарубежный опыт // Вестник ТГУ. 2013. №9 (125). 88-95

12. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 2004.
13. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М.: Academia, 1999.
14. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Знание, богатство и сила на пороге XXI века. М.: АСТ, 2003
15. Калугина Т. А. Социальные и информационно-технологические основы инновационного и устойчивого развития системы образования: дисс. ... д-ра социол. наук. Саратов, 2000.

References:

1. Campbell, C., & Rozsnyai, C. (2002). Quality Assurance and the Development of Course Programmes. Papers on Higher Education.
2. Cheng, Y. C. & Tam, W. M. (1997) Multi-models of Quality in Education. *Quality Assurance in Education*, University of Oslo. 5, pp. 22-31
3. Green, Diana, ed. (1994). What is Quality in Higher Education? Society for Research into Higher Education, Ltd., London (England).
4. Jackson, N., Lund, H., (2000) *Benchmarking for Higher Education*. Buckingham: SRHE and Open University Press.
5. Lazăr, Vlăsceanu, Laura, Grünberg, and Dan, Pârlea. (2004). *Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions*. Bucharest: UNESCO
6. World Bank. (1994). Higher Education: The Lessons of Experience. Washington D.C.
7. Bolotov, V. A., & Efremova, N. F. (2006). The system of assessing the quality of Russian education. *Pedagogy*, (1), 22-31.
8. Zvonnikov, V. I., & Chelyshkova, M. B. (2009). Quality control of training in attestation: Competence approach. Moscow: *Logos*, 272
9. Pokholkov, Yu., Chuchalin, A., & Mogilnitsky, S. (2004). Ensuring and assessing the quality of higher education. *Higher education in Russia*, (2). 12-27.
10. Salmi D., Frumin, I. D. 2007. Russian universities in the competition of world-class universities. *Issues of education*, (3). 5-45.
11. Medvedev, D. N. (2013). System for assessing the quality of the educational process in the university: domestic and foreign experience. *Bulletin of Tambov University. Series: Humanities*, (9 (125)), 88-95.
12. Bell, D. (2004). The future post-industrial society. Experience of social forecasting. М.: *Academia*
13. Huntington, S. (1999). The clash of civilizations and the transformation of the world order. New post-industrial wave in the West. Anthology. М.: Academia
14. Toffler, E. (2003). Metamorphoses of power: Knowledge, wealth and power on the threshold of the XXI century. М.: АСТ
15. Kalugina, T. A. (2000). Social and information technology foundations of innovative and sustainable development of the education system: *Dr. diss. Saratov*

Работа поступила
в редакцию 16.03.2018 г.

Принята к публикации
21.03.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Лутфуллаев П. М. Мировая практика интерпретации качества высшего образования // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 461-469. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/lutfullaev> (дата обращения 15.04.2018).

Cite as (APA):

Lutfullaev, P. (2018). International experiences of interpretation the quality in higher education. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (4), 461-469